

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

UNIVERSIDAD Y SINDICALISMO: UNA CRÍTICA RAZONABLE

Jesús Isidro Romero*

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Delta Amacuro. Venezuela.
jisidorromero@gmail.com

Recepción: 07- 05-2019 y Aprobación: 17- 06 -2019

Resumen

El sindicalismo gremialista universitario en los tiempos actuales se encuentra sometido a los designios de la política-partidista, que impone líneas y dinamiza las acciones en contra de los intereses de los agremiados. Los sindicalistas han hecho de la función sindical en la universidad territorial deltaica un aparato partidista que subyuga los intentos de luchas reivindicativas salariales y se ha perfeccionado los comportamientos personalistas fraccionadoras que implica la irresponsabilidad de los sindicalista de luchar ante las desmejoras salariales que repercute directamente en la acción académica, investigativa y de abordaje comunitario. Teniendo en cuenta esta circunstancia antigremialista, el propósito de este ensayo es esbozar una crítica razonable de la actuación de los sindicatos universitarios en la universidad territorial deltaica ante los conflictos salariales que se plantean en el seno de los gremios. Considerando que existe la necesidad de construir un nuevo estilo de sindicalismo y de actuación de los sindicalistas que sean capaces de asumir con mayúscula responsabilidad, las luchas reivindicativa en el beneficio sustantivo de los gremios universitarios.

Palabras claves: universidad; sindicalismo universitario

Abstract

University trade unionism in current times is subject to the designs of partisan politics, which imposes lines and dynamizes actions against the interests of the members. The trade unionists have made the trade union function in the deltaic territorial university a partisan apparatus that subjugates the wage struggle and has perfected the divisive personalist behavior that implies the irresponsibility of the trade unionists to fight against the wage deterioration that has a direct impact on the academic action, research and community approach. Taking into account this anti-union circumstance, the purpose of this essay is to outline a reasonable criticism of the actions of the university unions in the deltaic territorial university in the face of wage disputes that arise within the guilds. Considering that there is a need to build a new style of trade unionism and action of trade unionists who are capable of assuming with great responsibility, the struggles for the substantive benefit of university unions.

Key words: university; university syndicalism

Introducción

Las controversias surgidas en las entrañas de los sindicatos gremiales de las universidades venezolanas a raíz de las diferentes posiciones anti y progubernamental que los está signando hoy día, ha tergiversado el espíritu clasista de los dirigentes sindicatos que han obviado las otras luchas reivindicativas para colocarse al lado del patrono, obviando las necesidades o intereses de los gremios. Los sindicatos han dejado de ser, según León (2011), “las asociaciones representativas que desempeñaban un papel central en la formación, consolidación y luchas democráticas reivindicativas, para constituirse en un factor retrogrado al actuar facciosamente” (p. 3), perdiéndose la visión de la universidad

como centro del pensamiento crítico.

De esta manera, los sindicalistas universitarios privilegian sus peticiones personalistas por encima de los intereses de los gremios y, para el logro de estas peticiones tienen que actuar de forma fraccionada, pues, son dadas por negociaciones de no permitir asomos de reclamos y huelgas. Por otro lado, sindicalistas que exigen ser denominados gremialistas, actúan bajo la sombra de factores externos que consideran que la solución de los problemas económicos y sociales que vive hoy día las universidades del país está en el cambio del gobierno nacional, es decir, las reivindicaciones de los gremios universitarios, no está en el desempeño de los propios gremios, sino en la actuación invasora de un país extranjero. Perdiéndose, según León (Op.cit.p.2), “la importancia de los sindicatos en la generación de identidades institucionales”, lo que expresa que actualmente los dirigentes sindicalistas están alejado de la realidad gremialista.

Los Sindicatos

En las universidades territoriales el viejo vicio de los sindicatos del magisterio ha sido calcado al detalle, los viejos dirigentes sindicales patronales son los mismos que siguen enarbolando las banderas en la lucha gremialista, ayer al servicio de un partido, hoy día con otro diferente. Y más sórdido aún, no hay disimulo en la entrega de las luchas salariales de sus agremiados, a tal punto que ha dejado de existir las asambleas reivindicativas, los intentos de reuniones son efímeras por el desinterés de los docentes al pronosticar resultados preconcebidos por los patriarcas sindicales nacionales y dictados, muchos de ellos, por rectores, responsables de áreas y otros funcionarios (Córdova, 1982), que han tergiversado las verdaderas causas sindicales separando a los sindicalistas de los docentes como condición para aceptarlos como sindicatos válidos para la negociación.

Así en la universidad territorial deltaica las negociaciones son realizadas en privado en las oficinas del dirigente del partido y acompañadas de actas de reuniones inexistentes, por lo tanto, los dictámenes de los sindicatos nacionales progubernamentales son los signados para ser aceptados tras la simulación de asambleas mayoritarias de docentes. Al respecto de lo anterior, es importante revisar lo señalado por Conte (2019), en estos días de crisis social los dirigentes de los sindicatos, acostumbradas a sólo revisiones salariales y contractuales, se encuentran ante el dilema de que en la base de estos sindicatos se desarrolla el instinto de que es momento de luchar por todo lo que han perdido, por lo tanto, los agremiados en los sindicatos universitarios tienen un llamado de alerta a nivel general, en particular, contra la dirección de los sindicatos docentes, quienes han definido su postura contra gubernamental, y se mueven directamente en la labor que hace la oposición abiertamente en el derrocamiento del gobierno, y contra la dirigencia sindical ha conformado en estos tiempos, la vulgar cofradía de amigos del sindicato. No importa la intelectualidad y el respeto investigativo de los docentes, tienen que aceptar las condiciones académicas y salariales de manera sumisa.

También indica Conte (2019), que en estos tiempos de deslucimiento político sindical, tarde o temprano la hora de la verdad se acerca para dirigentes y la base trabajadora de estos sindicatos, a quienes la sentencia de una huelga contra el sistema, más que una lucha de clase contra un patrono que logre reivindicar las luchas conscientes por el desarrollo de

las universidades. En consonancia con la opinión de Conte, pudiéramos decir, que los conflictos y huelgas se presentan en la universidad venezolana, el signo general para estas huelgas es la pretensión mediática y sindical, con miras al ocaso del gobierno actual.

Así, en esta lucha se pretende combinar por una parte las expectativas de los docentes, trabajadores administrativos y obreros de las universidades, para la reconquista de los derechos perdidos y accedan a nuevas formas organizativas, aunque, para Conte la realidad está tan marcada, y por otro lado un contradictorio y a veces lento aprendizaje de la verdadera lucha sindical reivindicativa histórica en las universidades.

Esta lucha histórica llevada por los movimientos sindicales en Venezuela, para Castillo (2006), desde "sus inicios ha sido marcado por la visión y control de los partidos políticos, que desde la manera de entender el papel de los sindicatos siempre hubo una pugna histórica entre dos ideologías" (p.10), la visión de la derecha recalcitrante y la visión de la izquierda ortodoxa. Indudablemente, los viejos sindicalistas han podido camuflarse dentro de los intentos de la nueva vanguardia sindical, deslindándose del utópico planteamiento de Castillo (Op. cit.), de creer que los sindicatos han sido capaces de superar las contradicciones y unificarse por los intereses reivindicativos, políticos y sociales.

Comprenda. No es que se tiene la corta visión del análisis para aceptar sin debate "la perpetuación del *sindicalismo lochero*, que se alegra con gestionar reivindicaciones menudas" (Maneiro, 2006, p. 7), de los privilegiados que asisten como contraparte por el apoyo a la eternización en los cargos del sindicato donde se auto-otorgan fuero y licencia sindical, que utilizan como *permiso perpetuo* para alejarse de las aulas de clase y del desarrollo del trabajo investigativo e innovador.

En suma, el sindicalismo radical en la Universidad Territorial Deltaica no pasa por las contradicciones ideológicas, surge definido por sus propios intereses. La correlación de fuerza es diseñada en el seno del partido y los compañeros son llamados directamente para la ocupación de los puestos del sindicato, sólo basta la intención de acompañamiento sin miramientos a la gestión de la clase rectoral. Prohibiendo las contradicciones y el entendimiento con la clase docente, pues, son sus principales adversarios, al margen de su arrogancia. De aquí que, no se exprese el colectivo académico consciente que asuma la defensa de la universidad.

Luchas Gremiales en la Universidad Territorial Deltaica

El sindicalismo en la universidad territorial está desacreditado, sobre todo por la historia de malas negociaciones de los sindicalistas de portafolios, los cuales se han dedicado a la vendimia de los derechos de sus agremiados. Al entendido que estos sindicalistas han estructurado alrededor del partido oficial un poder por encima de las autoridades universitarias, que han atado las reivindicaciones de los trabajadores educacionales a los intereses personalistas.

El sindicalismo universitario deltaico no nació como parte de procesos históricos de lucha, nació formando parte de un proyecto político-partidista, al contrario de otros sindicatos que han surgido considerando la evolución de la universidad, en el impulso del reconocimiento de los dirigentes por su actividad académica o profesional. El nacimiento del sindicalismo

en la Universidad Deltaica se explica como la extensión de los partidos políticos en actividad de gobierno, convirtiéndose en su esencia en un sindicato elitista.

Por otro lado, se intenta disminuir la presión que ejerce los docentes titulares al desatenderlo por personal contratado al servicio de los dirigentes, la condición del profesional universitario sujeto a pocas horas de contrato, que ha derivado en contrataciones masivas sin colocaciones en las diferentes dependencias de la universidad. En este caso, están sirviendo de caballos de batalla contra las necesidades desde el punto de vista laboral, la esencia es mantener la zozobra y la precariedad en la universidad, con el fin de jugar el doble papel de apoyo al gobierno y en espera de algún desenlace político para el cambio de bando.

En este laberinto sindical, los sindicalistas permanecen impávidos ante la inaceptable situación de deterioro de la academia, al permitir que los salarios docentes sean incluso por debajo de un obrero ambientalista. Los docentes no son considerados como un trabajador calificado aun cuando tienen el más alto nivel académico, pues, tienen que aceptar “la separación que las autoridades universitarias impusieron a los sindicatos de profesores e investigadores entre sus relaciones laborales y la dirección y desarrollo del trabajo académico” (Córdova, 1982, parr. 1), y hasta les han decidido la permanencia en las funciones directivas y conducción de los trabajos académicos.

También, señala Córdova (Ibídem) las autoridades universitarias siempre se niegan a aceptar la alternativa de los sindicalistas probos, fundado en el principio no oscurantista, y creen que los encargados de llevar a cabo el trabajo académico; los profesores y los investigadores, no son la universidad. Por lo tanto, el carácter académico de la universidad es decidida en reuniones irresponsables donde se decide quienes son los compañeros comprometidos del partido que tienen que dirigir las coordinaciones y departamentos administrativos y académicos.

De esta manera, se pierde según Maneiro (1969, c.p. Sesto, 2016, p. 62), “el propósito serio de progreso académico económico y social, que parta de la transformación radical de la estructura de sociedad creada y de la ruptura de las relaciones de dependencia y sometimiento”, y no crea las condiciones necesarias para la transformación de la universidad. Al mismo tiempo, señala Maneiro;

la escasa discusión, la renuencia a desarrollar la lucha ideológica, la mezcla de desprecio y temor que la mayoría de los agremiados por la práctica, los *viejos esquemas organizativos rígidos y sacralizados* que, concebidos limitan la búsqueda, confrontaciones, y constataciones y ajustes insuperables de una elaboración política sindical creadora. (p. 65) [Cursivas añadidas].

Análogamente, cabe preguntarse si es posible que los variopintos sindicatos presentes en la universidad puedan entender lo frágil e inestable que resultan si “hoy no existe ninguna dirección a ningún nivel, que pueda presumir de controlar y efectivamente dirigir un movimiento de masas, más aun ni siquiera puede permitirse esa presunción con correlación a sus propios militantes y a sus afiliados” (Maneiro, 1969, Op. cit. p.63), lo que significa, el profundo cuestionamiento que se tiene de los sindicalistas.

En suma, el avance de las organizaciones sindicales gremialista universitaria se pierde ante la relación privilegiada de los sindicalistas que les garantiza “el monopolio de la representación de los trabajadores y la represión de las opciones sindicales que los enfrentan; rasgos estos propios de un sistema neocorporativo como el que imperó hasta comienzos de los años 90” (Iranzo, 2018, parr. 3), el aparataje del partido como fuerza de las negociaciones a espaldas de la fuerza de sus propios sindicalizados. A esta triste realidad se le suma la incredulidad y desconfianza que impide definitivamente la democracia participativa que permita tener en el colectivo docente la capacidad de reconquistar los derechos reivindicativos, construcción de nuevos liderazgos con visión más humana, nuevas formas autonómicas de sindicalización y trascendencia de la integración política, social y cultural. Todo esto como soporte a la producción del conocimiento en la universidad.

Mejor Luchar

El sindicalismo universitario deltaico puede ser considerado también como, un producto político artificial, su surgimiento no fue como respuesta a una necesidad histórica de lucha o como resultado objetivo de las contradicciones ideológicas que pudo haber atravesado la universidad deltaica. La aparición de la Federación Nacional de Sindicatos de Profesores de Educación Superior (FENASINPRES), la Federación Trabajadores Universitarios de Venezuela (FETUV) y otras formas sindicales no Federadas, no constituyen garantías de luchas o de contradicciones ideológicas con las repercusiones en los debates sobre las reivindicaciones salariales de los agremiados, no se toca de manera directa el objeto principal de la luchas, sólo los acuerdos que han logrado a espaldas de la base gremial, lo que atenta de manera directa la docencia, al sentir la pérdida de respeto ante estos órganos de poder político-institucional.

En efecto, la Universidad ya no es exclusivamente una instancia de respeto de los académicos, ya es un espacio de poder cuyo control ha sido reservado a los compañeros militantes de los partidos, cuya consecuencia hoy existe mafias sindicales que controlan y minimizan hasta las nuevas formas organizativas. Estas situaciones han generado según Rondero (2010), un modelo de relaciones laborales peculiar que entendemos en tono institucional.

Por lo tanto, el punto de interés primordial de la confrontación del sindicalismo universitario es que se encuentra sometido a procesos de reconfiguración ha modificado los valores histórico de la lucha sindical venezolana. Los sindicalistas aceptan en nombre de sus agremiados, la condición de asalariados normativos aceptando la pérdida de los derechos como trabajadores universitarios, sin ser reconocidos como académico, también, pudiese decir; se cuestiona como revancha los trabajos académicos.

Más importante aún, las autoridades universitarias aceptan las alternativas propuestas de los sindicalistas, fundadas en un principio de entrega de las reivindicaciones de

manera arbitraria en asambleas preparadas de manera irresponsable. La representación exclusiva detentada en los dirigentes sindicales juega el doble papel de juez y parte, sin planteamiento reales que hagan de los sindicatos universitarios contribuir a la superación de las grandes necesidades sociales que atraviesan los docentes. De esta manera, queda instituido y se establece restricciones a la libertad gremial, distinciones entre el trabajo administrativo y académico, así como “una separación entre el ámbito laboral y el académico” (Alcalde Justiniani, 2005, c.p. León, 2011, p. 4), que perjudica en todas las anchas el buen desenvolvimiento de las actividades académicas en la universidad Territorializada deltaica.

Puntualizando en las derivaciones de las condiciones políticas, económicas y sociales, que pesan en universidades deltaicas. Los sindicalistas enfrentan grandes retos, debido a los desajustes salariales que frecuentemente alteran el desenvolvimiento de la academia y pretenden ser ajustados a la fuerza. Por tanto, los sindicatos no expresan la diferenciación patronal, ni el trágico comportamiento moral de entrega anticipadas de las luchas en nombre de las consideraciones de la paz laboral, sin considerar la existencia de factores socioeconómicos que priva la altura de la acción académica en la universidad territorial deltaica.

Todo lo anterior, induce la desmitificación del tema sindical en las universidades, que permita asumir como consejo de delegados docentes “mecanismos democráticos de control de las directivas sindicales donde se dirija con mayoría creando una disciplina exterior a los mismos docentes, de ampliación y profundización de la democracia sindical” (Maneiro, 2006, p.8), como iniciativa para el mejoramiento de la calidad académica en la universidad.

Entonces, se rompe según Maneiro (Op. cit.), con el continuo intento de aprovechamiento de los ingresos para la estructura sindical que aportan los agremiados; los sindicalistas aparecen como un poder económico y no explica cómo se gastan los recursos económicos del sindicato. A primera vista, se tiene que, las cuotas descontadas obligatoriamente no se utilizan para la formación de los docentes, que mejore la calidad del sindicato y repercuta en el avance sustantivo de la academia.

Acéptese todo eso porque se ha disociado los procesos históricos de la clase docente universitaria, se abandonó “sus luchas reivindicativas actuales, se alejan y dejan de ser consideradas objeto de la institución universitaria, al adoptar postura sectarias, que sólo defienden los derechos, prerrogativas y beneficios de los sindicalistas determinados, sin consideración de los propósitos sustantivos” (Casillas, 2007, parr. 4), que separa a la universidad del partido político.

Reflexiones finales para un Sindicato Universitario Deltaico sin Mayorías

El sindicalismo en la universidad deltaica se desarrolla en medio de posturas progubernamental y se mueve directamente en enfrentar la labor que hace la oposición abiertamente en el derrocamiento del gobierno nacional. Más que cumplir con el

compromiso de luchar por los intereses gremiales se debaten en torno a los proyectos personalistas en nombre de un partido político que dicta designios de fiel cumplimiento. Por lo tanto, las luchas reivindicativas están relegadas a las órdenes patronales que ha convertido la esencia de los sindicatos en una práctica elitista, expresado en la pérdida de los debates reflexivos y críticos como parte de acción universitaria.

Así, se ha asumido las consideraciones de la paz laboral por encima de las razones de orden reivindicativo salarial está privando la práctica académica en la universidad territorial deltaica, al entendido, que en esta casa de estudio no existe sindicatos dirigidos por factores de oposición (señalase a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), por lo que, las luchas sindicales gremiales quedan en asambleas preparadas de manera irresponsable, es decir, sin la esencia de las bases trabajadoras de la educación universitaria.

[*] Ingeniero en Agroalimentación de la Universidad Territorial Deltaica –Francisco Tamayo. Máster en Agroecología y Desarrollo Sostenible, Universidad Pinar del Río. Hermanos Sainz; Doctorando en Ciencias de la Educación, Universidad Experimental Libertador. Extensión Tucupita y Docente de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo.

Referencias

- Castillo, O. (2006). *Desde Autonomía sindical, intensificaremos el debate sobre la retroactividad de las prestaciones sociales*. Entrevista Raiza Carrillo. En: Revista 2021. PPT. Ideología, política, cultura y opinión. Caracas. Venezuela.
- Casillas, M. (2007). La necesaria democratización de los sindicatos universitarios. Universo. El Periódico de los Universitarios. Año 6. N° 256, febrero 2007. Xalapa, Veracruz. México. [Periódico en Línea]. Disponible en: <https://www.uv.mx/universo/256/infgral/infgral15.htm>. [Consultado en: Abril de 2019].
- Conte, A. (2019). *Los dilemas del sindicalismo universitario*. Mundo Obrero. [Artículo de opinión en línea]. Disponible en: <https://www.laizquierdadiario.mx/Los-dilemas-del-sindicalismo-universitario>. [Consultado en: abril de 2019].
- Córdova, A. (1982). *Sindicalismo universitario y proyecto académico Arnoldo Córdova*. Proceso. [Trabajo en línea]. Disponible en: <https://www.proceso.com.mx/133348/sindicalismo-universitario-y-proyecto-academico>. [Consultado en: Mayo de 2019].
- Iranzo, C. (2018). *La triste historia del sindicalismo venezolano en tiempos de revolución. Una aproximación sintética*. Nueva sociedad. Democracia y política en América Latina. [Trabajo en línea]. Disponible en: <https://nuso.org/articulo/la-triste-historia-del-sindicalismo-venezolano-en-tiempos-de-revolucion/>. [Consultado en: Mayo de 2019].
- León, B. (2011). *El papel de los sindicatos en las instituciones de educación*. Ponencia. Foro Nacional –el sindicalismo en las IES públicas. Mesa

de trabajo. Perspectivas del Sindicalismo Universitario. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. [Ponencia en línea]. Disponible en: https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/5034/el_papel_del_los_sindicos_en_las_instituciones_de_educacion_superior.pdf. [Consultado en: abril de 2019].

Maneiro, A. (2006). *Una nueva corriente se acentúa en el sindicalismo venezolano*. Entrevista tomada de la revista resumen 1980. En: Revista 2021. PPT. Ideología, política, cultura y opinión. Caracas. Venezuela.

Rondero, N. (2010). *Nuevas configuraciones en las relaciones laborales de las universidades públicas mexicanas*. En: Cazés, Ibarra y Portes (Coor.), *Las universidades públicas mexicanas en el año 2030: examinando presentes, imaginando futuros*: UAMC-UNAM-CIICH, México. [Trabajo en Línea].

Disponible en:
http://www.laisumedu.org/DESIN_Ibarra/autoestudio3/GIESFU-09/11NormaRondero.pdf

Sesto, F. (2017). *Vida de Alfredo Maneiro*. Complejo Editorial Alfredo Maneiro. República Bolivariana de Venezuela.